

Título: Programa para la preparación del profesor tutor de la Práctica Laboral Investigativa de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Cultura Física.

Autores: MsC. Surama Zafra Lezcano. Facultad de Cultura Física Circunvalación norte entre camino viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey Cuba. Teléfono 32272692. Correo surama.zafra @reduc.edu.cu

MsC. Dagmara Góngora Álvarez. Facultad de Cultura Física Circunvalación norte entre camino viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey Cuba. Teléfono 32272692. Correo dagmara.gongora@reduc.edu.cu

MsC. Lidia Pernas de Armas. Facultad de Cultura Física Circunvalación norte entre camino viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey Cuba. Teléfono 32272692. Correo olga.pernas @reduc.edu.cu

Taller: La gestión didáctica innovadora.

Resumen.

Partiendo del problema detectado relacionado con las insuficiencias en el desempeño de los tutores de la Práctica Laboral Investigativa de la carrera de Cultura Física y la importancia que este tiene en la formación de habilidades pedagógicas profesionales del futuro egresado, se elaboró un programa que contribuye a la superación de estos, que aglutina toda la información indispensable para que los tutores se preparen y cumplan su cometido en las entidades laborales de base donde se ubican los estudiantes a realizar la Práctica Laboral Investigativa. En la investigación fueron utilizados como métodos empíricos encuesta y entrevista, así como teóricos y estadísticos. Como resultado se seleccionaron temas que además de resolver la problemática investigada también sirven de material de consulta a docentes asesores y estudiantes. Para la selección de los temas del programa fue necesario realizar un estudio pormenorizado del programa de la disciplina Formación Laboral Investigativa. Nuestro trabajo constituye un aporte para la adecuada preparación teórica de los tutores en cuanto a esta importante actividad, además, responde a las necesidades de contar con temas de las cuatro esferas de actuación a las que se vincula el estudiante durante su desempeño en la práctica que van desde las funciones del tutor, contenidos de cada programa, las características de la clase contemporánea en la actividad física entre otros.

Palabras claves.

Tutor

Práctica Laboral Investigativa.

Habilidades profesionales.